

УДК 902.6 (516)

**ОБРАЗ ГРИФОНА В СКИФОИДНЫХ КУЛЬТУРАХ
ЮЖНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ¹**

Шульга Д.П.

Сибирский институт управления (г. Новосибирск)

Практически во всех скотоводческих культурах скифского облика, распространённых в VIII–II вв. до н.э. в степях Евразии от Дуная до Китая, широко бытовали изображения фантастических и обожествляемых существ, трактуемых исследователями как «символ воинской доблести», «божество», «дух загробного мира». Специфичность этих образов, имеющих прямые аналогии в культурах земледельческих государств Передней и Средней Азии, Греции и Китая, всегда привлекала археологов, историков и искусствоведов.

Ключевые слова: грифон, скифоидные культуры, искусство ранних кочевников.

В России вопрос о скифо-сибирском зверином стиле затронут во множестве публикаций. Предметы искусства одной только пазырыкской культуры VI–III вв. до н.э. подробно рассматривались в работах С.И. Руденко, М.П. Грязнова, Л.Л. Барковой, В.Д. Кубарева, Н.В. Полосьмак, Л.С. Марсадолова, Д.В. Черемисина и многих других исследователей. Анализу звериных образов Западного края и Ордоса посвящены, например, труды Э. Банкер [1], А.А. Ковалёва [5] и Хань Цзянье [11].

Тем не менее, общепринятой классификации этих существ не сложилось, сохраняется несходство мнений в вопросах терминологии, нет единого взгляда на семантику образов, вопрос о сложении скифо-сибирского искусства и его эволюции также далёк от разрешения. Современная археология предлагает использовать язык звериных образов как дополнительный хронологический маркер и признак межкультурных взаимодействий.

Этот аспект актуален для изучения археологии Северного Китая. Хотя исследователи из КНР традиционно широко используют для датировки керамические и бронзовые сосуды, не выработаны непротиворечивые схемы эволюции наконечников стрел, конской упряжи и поясной фурнитуры – основных хронологических позиций для раннего железного века. Работа в этом направлении активно ведётся [17, с. 297–324; 20, с. 96–114], в то же время, недооценивается возможность определения времени сооружения археологических памятников по предметам искусства. В связи с этим представляется своевременным через контекст эволюции и трансформаций основных образов звериного стиля раннего железного века (тигр, орёл, олень, гриф (грифон)) говорить об изобразительной специфике Северного Китая V–III вв. до н.э., а также об этнокультурных взаимодействиях ранних кочевников этого региона и о месте населения Северного Китая среди других культур скифо-сибирского мира.

В мифопоэтических представлениях (прежде всего – в ареале от Средней Азии на северо-западе до Китая и Индокитая на юго-востоке) тигр выступает как царь зверей и хозяин леса. В Китае тигр почитался не только как царь зверей, но и как борец с демонами болезней. Великие мудрецы-чародеи, устрашители демонов нередко изображаются восседающими на тиграх. У многих народов выработан целый этикет общения с тигром (нивхи, малайцы, суматранцы, бенгальцы). Тигр у представителей многих культур связан с первопредком. Вероятно, следы трансформировавшихся тотемических представлений можно видеть в соотношении белого тигра с западом и осенью, а также в представлениях о звездном дворце Байху [2, с. 267].

¹ Исследование проведено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 33.702.2014/К).

В раннем железном веке ареал обитания тигра был существенно шире, нежели теперь. Последний тигр на Алтае был убит в XIX в., а туранские тигры в нижнем течении Амударьи были уничтожены только в середине XX в. Некоторые исследователи (например, Е.В. Переводчикова) считают необоснованным разделение изображений «кошачьего хищника» на видовые группы (лев, пантера, барс, тигр), так как сами изготовители предметов не подразумевали этого [12, с. 42–44]. Во многом с этим можно согласиться. При анализе будем оперировать лишь теми изображениями, что более или менее несут характерные признаки «тигра»: окрас шкуры, пропорции тела и т.д. (рис. 1; 2; 3; 4).

На территории Синьцзяна находки изображений тигров, главным образом на деревянных ведрах, происходят из раннескифского могильника Янхай-2 [7, с. 318]. В Северном Китае сложно выделить подобный единый центр. Достаточно реалистичные изображения тигров можно встретить в захоронении Чэньянчуаньцунь культуры янлан, а также в культуре таохунбала (погребение М2 могильника Сигоупань), захоронениях Няньфанцуй, Шихуэйгоу, Алучайдэн [16, с. 314–315]. В рамках культуры таохунбала изображения тигров в основном представлены сценами терзания. Подобная тенденция прослеживается и в находках Янлана (рисунки 1; 2; 3).

Примечательно, что эти изображения очень похожи на артефакты из Минусинской котловины [3, с. 158]. Аналогии можно обнаружить практически по всему скифосибирскому миру, но подобные, в основном, характерны для Саяно-Алтая (рис. 6). Встречаются и образы тигра без жертвы. Д.В. Черемисин, исследовавший семантику изображений хищников, небезосновательно предположил, что данные композиции имели своей целью уподобление усопшего тигру [18, с. 53–56].

В скифской изобразительной традиции тигр, как и ряд других зверей, имеет важную особенность. В раннескифское время синкретических образов в зверином стиле – единицы [22, с. 132–134]. Появляются они не ранее VII в. до н.э. Но если образ несинкретичного орла полностью исчезает из искусства, то тигры (без смешения с каким-либо другим животным) с колоды из Башадарского кургана сосуществуют с туэктинским «рогатым тигром» (ок. 450 г. до н.э.). Хотя это мифическое животное не представлено широко в Северном Китае, именно в нём наиболее ярко видна синкретичность не только образов оленя и тигра, но и более глубинное смешение животного с растением. Из-за своих ветвистых, древоподобных, периодически обновляющихся рогов, символизовавших омоложение жизни, новорожденность и ход времени, рогатый тигр может быть сопоставлен с копытными грифонами, вероятно, копирует и часть их семантики.

Один образ, который мы можем назвать если не «рогатым тигром», то «рогатым кошачьим», присутствует в культуре таохунбала [16, с. 316]. К настоящему времени не только для наиболее изученных алтайских, но и распространившихся на большой территории скифских «грифонов» единой классификации и системы понятий не сложилось. Предлагаемая схема разграничения различных видов «грифонов» – ещё один шаг в этом направлении. При этом автор исходил из уже имеющихся схем и терминов. Изменение заключается в выделении одного, как выясняется, значимого элемента изображений – звериного уха, указывающего хронологические и этнокультурные изменения в скифской среде. Из всех имеющихся изображений «грифонов» в Северном Китае можно выделить ряд групп.

1. Орлы без уха, гребня и хохолка, вышедшие из раннескифского времени. Они представлены головками или полными изображениями хищной птицы.

2. Мифический орёл – головка или полное изображение хищной птицы с ухом, но без хохолка и гребня.

3. Орлы-грифоны с телом хищной птицы имеют ухо, хохолок и, как правило, гребень.

4. Грифоньи головки – головки хищной птицы с гребнем, хохолком и ухом. Их стоит выделить в отдельную категорию, поскольку древний мастер мог предполагать как тело орла, так и льва.

5. Различные синкретичные варианты на базе головки грифона (грифо-слоны, грифоволки и др.).

6. Копытные грифоны.

7. Грифоны орлиные и львиные с головами орла или льва.

После вытеснения образа орла синкретичные существа разных видов могли сосуществовать. Примером тому служит находка в кургане М012 могильника Дунхэйгоу в Синьцзяне изображений рогатых грифонов и мифических орлов, относящихся, казалось бы, к разным этапам смешения образов зверя и хищной птицы. По устоявшемуся мнению, в образе скифского грифа (грифона) слились образы двух почитаемых с древности животных: царя птиц орла и царя зверей льва.

Некоторые исследователи считают, что в этом образе отразились представления ещё об одном широко известном животном: грифе-падальщике [6]. Очевидно, что образ грифа (грифона) сложился в результате слияния представлений обо всех вышеуказанных животных. Можно отметить, что в сложившихся образах пяти животных (орёл, гриф, лев, леопард, тигр) есть много общих черт. Некоторые из них характерны, в свою очередь, для грифона.

1. Все они являются ездовыми животными богов и героев.

2. Все, за исключением грифа, наделяются высшими человеческими качествами, а такие, как лев и леопард, даже удостоены сравнения с Иисусом Христом. С глубокой древности орёл и лев являлись символами силы, отваги, быстроты и натиска. Именно так они трактуются в геральдике.

3. Отчасти по этой причине носить шкуру указанных кошачьих и перья орла могли только избранные («Витязь в тигровой шкуре» и др.).

4. Кошачьи и орёл осмысливались как солярные животные, связанные с образом солнца и света или олицетворяющие его.

5. Некоторым из них (лев, орёл) присущи охранительные функции.

Все эти характеристики воплотились в образе грифонов. Это сильные, храбрые, стремительные, способные летать существа, достойные представлять военизированное общество скифов. Грифоны есть стражи сокровищ и легендарной страны блаженных – гипербореев (Геродот и др.). По мнению ряда исследователей, например, А. Соловьева, головные уборы носителей пазырыкской культуры с головками грифонов могли породить легенды о «стерегущих золото грифах» [15, с. 60]. Грифон (гриф) – олицетворение солнца и золота. Это ездовое животное богов. По преданиям, считавший себя сыном бога Александр Македонский пытался на грифонах преодолеть границу небес [2, с. 63]. В более позднее время христиане связывали с грифонами даже вознесение на небо Иисуса Христа [2, с. 63].

При сравнении указанных черт грифона с его прообразами очевидно, что на первом месте стоит орёл. Действительно, в Северном Китае, на Алтае и у причерноморских скифов появлению грифона предшествовал образ обожествляемого мифического орла [11, с. 8; 13, с. 67]. Подтверждается это несомненным преобладанием в пазырыкской культуре, которая дала наиболее представительный материал по скифо-сибирскому звериному стилю, изображений с телом орла, а не кошачьего. Многие исследователи считают образ орла и его модификации (наличие уха) оригинальным творчеством скифов. Что же касается грифона с телом кошачьего хищника, то это, прежде всего, заимствование из Передней Азии [12, с. 132]. Из них наиболее редко встречаются львиные грифоны. Образ живущего в природе грифа в грифоне наименее заметен. Однако некоторые учёные считают мрачную сторону этой птицы значимой и даже определяющей. Так, В.Д. Кубарев связывает грифона с преисподней и смертью [6, с. 159], а Л.С. Марсадолов видит в грифоне ужасное всеразрушающее существо из параллельного мира духов, представляющее большую опасность даже для ныне живущего человека [8]. Немалое место среди изображений занимают стилизованные формы.

Если понимать под стилизованным изображением «грифона» выполненный в условной манере образ существа, то можно выделить десятки разновидностей. До недавнего времени считалось, что основное количество стилизованных изображений «грифона» представлено головками без туловища. Однако позже были выделены грифоны с хвостами, что позволило по-новому взглянуть на происхождение и содержание этих образов. Некоторые из стилизованных изображений грифонов распознаются легко, другие сложнее. Завитки грифонных головок помещаются на концы рогов и хвостов, превращаются в «растительный орнамент» или в общечеловеческие символы вроде спирали, свастики и других. Последовательность в переходах и превращениях животных в растительные ор-

наменты и наоборот была отмечена С.И. Руденко и Н.В. Полосьмак на массовом материале из мерзлотных курганов Пазырыка и Укока. Распространённый в скифо-сибирском искусстве «асимметричный листок» довольно широко представлен и у ранних номадов Северного Китая [16, с. 316].

По мнению многих учёных, стилизация – это процесс всё большего упрощения реалистичного изображения. Однако в искусстве Алтая, Синьцзяна и Северного Китая V в. до н.э. одновременно встречаются «реалистичные» и стилизованные изображения одних и тех же существ. Аналогичная картина наблюдается в самых ранних курганах пазырыкской культуры – Башадара и Туэжты [14; 1960] – и даже в раннескифских курганах VII вв. до н.э. на начальном этапе формирования скифо-сибирского звериного стиля. Упрощение изображения, как правило, означало усложнение содержания образа. Например, посредством схематизации реалистичный образ лося может превращаться в трилистник. В трилистник или лотос переходит и грифон. Однако при этом предполагался и обратный процесс – превращение лотоса (цветка) в лося или грифона. Процесс изменения (превращения) некоторых образов в ряде случаев вернее называть не «стилизацией», а трансформацией.

Если проанализировать эти и другие стилизованные изображения, то выяснится, что, несмотря на тесную взаимосвязь между ними и хорошо заметную трансформацию, образующиеся промежуточные формы (например, различные варианты асимметричного листка) были стабильны. Рассмотрим одну линию развития (по Н.В. Полосьмак). Грифон превращается в лотос (цветок) и, наоборот, из лотоса рождается грифон, при этом образуются символы переходного типа: «грифоно-лотосы» (рис. 7, 1–5) [11, рис. 5]. В искусстве пазырыкцев Алтая образы с одновременно присутствующими чертами лотоса (цветка) и грифона есть во Втором Пазырыкском кургане, где по краю войлочного ковра на узорах чашелистики лотоса представлены двумя стилизованными головками орлов, т.е. орлы являются лоном для рождения божественного лотоса.

Подобные стилизованные изображения есть и в Синьцзяне, и в Ганьсу, и в Нинся-Хуэйском АР. В культурах Востока лотос, как и грифон, олицетворял силу, принадлежность к богам и солнцу. О солярном значении орлов и грифонов говорилось неоднократно. А относительно цветка лотоса нужно отметить, что розетка – изображение распустившегося лотоса или цветка, у многих народов являлась солярным символом, т.е. уподоблялась солнцу. Очень схожа функция грифона как лошади богов и лотоса как ладьи богов. По мифам, ладья, которую Гелиос дал Гераклу для совершения одного из подвигов, была в форме лотоса [9, с. 72]. Более того, на Востоке лотос символизировал рождение, место зарождения жизни, бессмертие и воскресение. Так, бог солнца с головой хищной птицы – Ра в Египте родился, по некоторым мифам, из цветка лотоса. Сам творец Мира – индийский бог Брахма также родился из лотоса [2, с. 152]. В буддийском раю, по некоторым легендам, люди, подобно богам, рождаются на цветке лотоса [9, с. 71–72].

Таким образом, в нашем распоряжении имеется значительное количество данных, указывающих на близость, а иногда, возможно, и на совпадение образов грифона и лотоса в верованиях и искусстве скифоидных культур Азии.

Интересны два промежуточных изображения между грифоном и лотосом, представляющие собой два варианта широко распространённых стилизованных изображений свернувшегося в спираль грифона (орла), называемого асимметричным листком. Эти спиралевидные варианты напоминают также зерно с пробившимся ростком. Если исходить из общепризнанного понимания спирали как символа «*трихода и ухода, рождения и смерти, восхода и захода, возникновения и умирания*» [2, с. 259–260; 4, с. 70–71], то можно предположить, что располагающееся между образами грифона и лотоса (цветка) промежуточное изображение спирали-ростка символизирует фазу перерождения (превращения) грифона в лотос (цветок) и наоборот. В этом случае изображения можно трактовать по направлению вправо как фазу исчезновения грифона и рождения лотоса, первоначально преобразующегося в семя с ростком (вспомним значение спирали). По направлению слева направо мы видим обратный процесс.

В Египте цветок лотоса служил своеобразным «телепортом», при помощи которого умершие перемещались из мира живых в западную загробную страну, «рождаясь» там из лотоса. Возможна и другая постановка вопроса. Не есть ли это способ рождения грифона из ло-

тоса, и перед нами односторонняя трансформация? Ведь, как отмечалось выше, в Индии и Египте лотос являлся символом рождения жизни из ила (из хаоса и неживой материи), символом духовного начала и искусства. Однако более предпочтительным видится первое предположение о взаимной трансформации. Копытный грифон и «дракон», в отличие от «классических» скифских грифонов, группа копытных грифонов (грифо-оленей) и «драконов» имела в своей основе помимо хищной птицы травоядное животное (олень, лошадь).

Олень играл в произведениях звериного стиля особую роль. *«Олень с подогнутыми ногами, посвящённый Великой Богине, получил самостоятельное значение, был осмыслен как изображение тотема скифов»* [19, с. 195]. Н.Л. Членова говорит о распространении оленьих мотивов далеко на восток с VI–V вв. до н.э., связывая его со скифским влиянием, и отмечая, что в послескифскую эпоху изображения оленей вновь почти полностью исчезают на этом пространстве [19, с. 195]. Действительно, Минусинская котловина и Алтай дают интересный материал. В Первом Пазырыкском кургане на одной из захороненных лошадей была маска, увенчанная оленьими рогами, сделанными из кожи. Конь сменил оленя, но представление о том, что последний должен сопровождать человека в загробный мир, осталось. И тотемное значение оленя, и его роль проводника в загробный мир – всё это чрезвычайно важно и подтверждает трактовку данного образа как воплощения культурного героя. По В.И. Абаеву, скифы толковали оленя как своё тотемное животное, чем и объясняется его популярность в искусстве. В.И. Абаев сопоставляет термин «саки» с осетинским «sag» – «олень» (от иранского Saka – «развилка», «ветвь», «сук», «рог»).

Ярким примером оленного тотемизма служит саамская легенда о Мяндаше – человеко-олене. Следует вспомнить и об оленьих рогах Цернунна, и о хеттском «боге на олене» Рунда. В погребении M012 могильника Дунхэйгоу в Синьцзяне были обнаружены изображения грифонов-оленей на бляхах. Стоит заметить, что ни одно из изображений не было целостно воспринято китайскими исследователями. Примечательно: на прямоугольных бляхах кошачий хищник терзает копытного грифона, что не характерно для подобных изображений. На территории Сибири существует только одна аналогия борьбы рогатого грифона с другим хищником. Происходит оно из Катанды. Впрочем, стоит отметить, что тело катандинского мифического животного принадлежит явно не копытному, а хищнику.

В Забайкалье и Северном Китае также присутствуют редкие изображения борьбы. В то же время, копытные грифоны с татуировок Пазырыка-2 имеют характерный для сцен терзания «вывернутый зад», хотя их противник не изображён. Отождествление грифо-оленя то с хищником, то с травоядным, безусловно, связано с превалированием тех или иных черт в синкретичном мифическом существе. В Северном Китае и Синьцзяне различные группы образов звериного стиля подвергались китайскому воздействию. В СУАР влияние Центральной равнины видно на изображениях двух голов «драконов» из погребения M012 могильника Дунхэйгоу.

Стоит отметить условность данных китайскими авторами прорисовок. Но, даже несмотря на это, видно, что образы носят явный отпечаток китайского влияния в изобразительном искусстве. Нижняя челюсть мифического животного загибается вниз. Ото лба идёт загибающийся кверху рог-хобот. Возможно сопоставление с изображениями из Обьездного-1, где на пластинах были вырезаны «слоно-грифоны», семантика и происхождение которых пока не ясны [21, с. 140–145]. Но сам факт привнесённости композиции извне сомнений практически не вызывает. В культурах таохунбала и янлан такие образы не замечены, но здесь присутствуют нехарактерные для скифо-сибирского искусства черты изображения кошачьих [21, с. 140–145].

Погребальная керамика в памятниках Северного Китая в середине VI в. до н.э. меняется не так резко, как на Саяно-Алтае, и потому, на основе керамического комплекса трудно делать определения хронологического характера. Остальной вещевой комплекс также не всегда позволяет исследователям выстроить непротиворечивую схему эволюции изделий различных категорий. Таким образом, роль традиционных для раннего железного века хронологических маркеров несколько ослабевает.

Разделение памятников по принципу синхронности с периодами Чуньцзо и Чжаньго для Северного Китая представляется весьма относительным, хотя предметы китайского импорта и проникают сюда едва ли раньше, чем обнаруживаются в пазырыкской культуре

или Синьцзяне. С учётом изложенного, важным с точки зрения хронологической атрибуции становится изучение несущих черты скифо-сибирского звериного стиля артефактов с зооморфными образами из археологических памятников с территории Северного Китая в сравнении с материалами из Синьцзяна и Саяно-Алтая. Это помогает сделать непротиворечивые выводы по поводу хронологической и культурной принадлежности погребальных объектов Северного Китая.

Источники и литература.

1. Bunker E.C. Ancient bronzes of the Eastern Eurasian Steppes. N.Y.: Arthur M. Sackler Foundation, 1997. 373 p.
2. Бидерманн Г. Энциклопедия символов / пер. с нем. И. Свенцицкой. М.: Республика, 1996. 335 с.
3. Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2006. 240 с.
4. Голан А. Миф и символ. М.: Русслит, 1993. 375 с.
5. Ковалёв А.А. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в V–III веках до н.э. // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 1999. С. 75–82.
6. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. Новосибирск: Наука СО, 1991. 190 с.
7. Лю Сюэтан Синьцзян шицян цзунцзяо яньцзю [刘学堂。新疆史前宗教研究] Изучение доисторической религии Синьцзяна. Пекин: Миньцзу чубаньшэ, 2009. 378 с.
8. Марсадолов Л.С. История и итоги изучения археологических памятников VIII–IV веков до н.э. (от истоков до начала 80-х годов XX века). СПб.: Изд-во ГЭ, 1996. 100 с.
9. Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Рос. энциклопедия, 1997. Т. 1. 671 с.
10. Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Российская энциклопедия, 1997. Т. 2. 917 с.
11. Полосьмак Н.В. «Стерегищие золото грифы» (ак-алахинские курганы). // Новосибирск: Наука, 1994. 125 с.
12. Переводчикова Е.В. Язык звериных образов: Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. 206 с.
13. Погребова Н.Н. Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1948. Вып. 22. С. 62–67.
14. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 402 с.
15. Соловьев А.И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до средневековья. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. 224 с.
16. Хань Цзянье Чжунгосибэй дицюй сяньцинъ шицидэ цзыжань хуаньцзин юй вэньхуа фачжань [韩建业。中国西北地区先秦时期的自然环境与文化发展] Природная среда и культурное развитие Северо-Западного Китая до эпохи Цинь. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2008. 484 с.
17. Цзин Чжунвэй Чоэ динчи бяоюй дисянь и гунюань цянъ эрцянъ цзи чжи цянъ сань шицзи чжун сифан юй мацзи бицзяо яньцзю [井中伟。鞍策、钉齿镞与镞銜—公元前二千纪至前三世纪中西方御马器比较研究 // 考古学报] Стрела, псалии с шипами и удила – исследование средств управления лошадей в Китае со второго тысячелетия до н.э. по 3 в. до н.э. // Каогу. 2013. Вып. 3. С. 297–324.
18. Черемисин Д.В. Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры: Семантика звериных образов в контексте погребального обряда. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2008. 136 с.
19. Членова Н.Л. О степени сходства компонентов материальной культуры в пределах «Скифского мира» // Петербургский археологический вестник. 1993. Вып. 7. С. 49–77.
20. Шао Хуэйцзо Сяньцинъ шици бэйфан дицюй цзиньшу масянь яньцзю [邵会秋。先秦时期北方地区金属马衔研究 // 边疆考古研究] Исследование металлических удилищ доциньской эпохи Северного региона Китая // Археологические исследования приграничья. Пекин: Кэсюэчубаньшэ, 2005. С. 96–114.
21. Шульга Д.П. К вопросу о стилизованных изображениях грифона (по материалам Алтая и прилегающих территорий Китая) // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2008. Вып. 4. С. 137–145.
22. Шульга Д.П. Кальбинур М. Опыт использования артефактов, оформленных в виде образов хищных птиц, для определения времени создания археологических памятников раннего железного века Синьцзяна (на примере могильника Дунхэйгоу) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. № 3. С. 132–136.

References.

1. Bunker E.C. Ancient bronzes of the Eastern Eurasian Steppes. N.Y.: Arthur M. Sackler Foundation, 1997. 373 p.
2. Bidermann G. Entsiklopediya simvolov / per. s nem. I. Svetsitskoy. M.: Respublika, 1996. 335 s.
3. Bogdanov E.S. Obraz khishchnika v plasticheskom iskusstve kochevykh narodov Tsentralnoy Azii (skifo-sibirskaya khudozhestvennaya traditsiya). Novosibirsk: Izd-vo Instituta arkheologii i etnografii SO RAN, 2006. 240 s.

4. Golan A. Mif i simbol. M.: Russlit, 1993. 375 s.
5. Kovalev A.A. O svyazyakh naseleniya Sayano-Altaya i Ordosa v V–III vekakh do n.e. // Itogi izucheniya skifskoy epokhi Altaya i sopredelnykh territoriy. Barnaul: Izd-vo Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, 1999. S. 75–82.
6. Kubarev V.D. Kurgany Yustyda. Novosibirsk: Nauka SO, 1991. 190 s.
7. Lyu Syuetan Sintszyan shitsyan tszuntszyao yantszyu [刘学堂。新疆史前宗教研究] Izucheniye doistoricheskoy religii Sintszyana. Pekin: Mintszu chubanshe, 2009. 378 s.
8. Marsadolov L.S. Istoriya i itogi izucheniya arkheologicheskikh pamyatnikov VIII–IV vekov do n.e. (ot istokov do nachala 80-kh godov XX veka). SPb.: Izd-vo GJe, 1996. 100 s.
9. Mify narodov mira. Entsiklopediya. M.: Ros. entsiklopediya, 1997. T. 1. 671 s.
10. Mify narodov mira. Entsiklopediya. M.: Rossiyskaya entsiklopediya, 1997. T. 2. 917 s.
11. Polosmak N.V. «Stereogushchiye zoloto grify» (ak-alakhinskiye kurgany). Novosibirsk: Nauka, 1994. 125 s.
12. Perevodchikova E.V. Yazyk zverinykh obrazov: Ocherki iskusstva evraziyskikh stepey skifskoy epokhi. M.: Izdatelskaya firma «Vostochnaya literatura» RAN, 1994. 206 s.
13. Pogrebova N.N. Grifon v iskusstve Severnogo Prichernomor'ya v epokhu arkhaiki // Kratkiye soobshcheniya Instituta istorii materialnoy kultury. 1948. Vyp. 22. S. 62–67.
14. Rudenko S.I. Kultura naseleniya Gornogo Altaya v skifskoye vremya. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1953. 402 s.
15. Solovyev A.I. Oruzhiye i dospekhi. Sibirskoye vooruzheniye: ot kamennogo veka do srednevekovia. Novosibirsk: INFOLIO-press, 2003. 224 s.
16. Khan Tszzyanye Chzhungosibey ditsyuy syantsin shitside tszyzhan khuantszin yuy venkhua fachzhan [韩建业。中国西北地区先秦时期的自然环境与文化发展] Prirodnaya sreda i kulturnoye razvitiye Severo-Zapadnogo Kitaya do epokhi Tsin. Pekin: Venu chubanshe, 2008. 484 s.
17. Tszin Chzhunvey Chotse dinchi byaoyuy disyan i gunyuan tsyan ertsyan tsi chzhi tsyan san shitsi chzhun sifan yuy matsi bitszyao yantszyu [井中伟。鞞策、钉齿镰与镗銜—公元前二千纪至前三世纪中西方御马器比较研究 // 考古学报] Strekala, psalii s shipami i udila – issledovaniye sredstv upravleniya loshadyu v Kitaye so vtorogo tysyacheletiya do n.e. po 3 v. do n.e. // Kaogu. 2013. Vyp. 3. S. 297–324.
18. Cheremisin D.V. Iskusstvo zverinogo stilya v pogrebalnykh kompleksakh ryadovogo naseleniya pazyrykskoy kultury: Semantika zverinykh obrazov v kontekste pogrebalnogo obryada. Novosibirsk: Izd-vo Instituta arkheologii i etnografii SO RAN, 2008. 136 s.
19. Chlenova N.L. O stepeni skhodstva komponentov materialnoy kultury v predelakh «Skifskogo mira» // Peterburgskiy arkheologicheskij vestnik. 1993. Vyp. 7. S. 49–77.
20. Shao Khueytsyu Syantsin shitsi beyfan ditsyuy tszinshu masyan yantszyu [邵会秋。先秦时期北方地区金属马衔研究 // 边疆考古研究] Issledovaniye metallicheskikh udil dotsinskoy epokhi Severnogo regiona Kitaya // Arkheologicheskiye issledovaniya prigranichia. Pekin: Kesyuetchubanshe, 2005. S. 96–114.
21. Shulga D.P. K voprosu o stilizovannykh izobrazheniyakh grifona (po materialam Altaya i privileyushchikh territoriy Kitaya) // Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy. Barnaul: Izd-vo Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008. Vyp. 4. S. 137–145.
22. Shulga D.P., Kalbinur M. Opyt ispolzovaniya artefaktov. oformlennykh v vide obrazov khishchnykh ptits, dlya opredeleniya vremeni sozdaniya arkheologicheskikh pamyatnikov rannego zheleznoogo veka Sintszyana (po materialam mogilnika Dunkheygou) // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istorija, filologiya. 2011. № 3. S. 132–136.

* * *

Shulga D. P. *A griffin image in Scythian-like cultures of Southern Siberia and Northern China / Shulga D. P. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 77–90.*

Fantastic and idolized creatures images, interpreted by researchers as "a symbol of military valor", "deity", "underworld spirit" are present in almost all Scythian-like cattle-breeding cultures, widespread in the VIII–II centuries BC in the Eurasian steppes from the Danube to China. These images specificity, their direct analogies in agrarian societies cultures of the Near East and Central Asia, Greece and China, have always attracted attention of archaeologists, historians and art experts.

Key words: griffin, scythian-like cultures, early nomads' art.

Рис. 1. Культура янлан. Предметы искусства. Сцены терзания.

Погребение Янлан в уезде Гуюань (1), Чэньянчуаньцунь (2, 7), Байянлиньцунь (3), Яохэцунь (4), Шантайцунь (5), Мачжуан (6, 8, 9), Самэньцунь (11), Гучэн (13), уезд Циньань (14), Ванцзяпин (15)

Рис. 2. Памятники «культуры» таохунбала. Золотые украшения в зверином стиле Могильники Сигоупань (1, 2, 7, 15, 16, 18, 19), Алучайдэн (3–6, 8–13), Няньфанцзюй (17). Золото, серебро, бронза. Масштаб разный

Рис. 3. Памятники «культуры» таохунбала.
Предметы, украшенные в зверином стиле
 Алучайдэн (1, 2, 9, 11), Шихуйгоу (3, 7, 16), Налингаоту (6, 8, 10, 12–14),
 Сигоупань (4, 15). Масштаб разный

Рис. 4. Культура маотингоу. Поясная фурнитура из бронзы: бабочковидные бляшки и концевые бляхи

Рис. 5. Сравнительная таблица деталей поясной фурнитуры (1–9, 12–25) и копытных грифонов (10, 11, 26–29)

Рис. 6. Варианты изображений орлов и грифонов

Рис. 7. Стилизованные изображения орлов и грифонов